

zijn zoon *B. H. de Jongh*, van *Brackel*, van *Tekenbroek* en van schrijver dezes zijn er om daarvan naar buiten te getuigen.

Ik moge nog even aanstippen, hoe *De Jongh* alweer, voordat iemand anders er oog voor had, de kringen van accountants en boekhoudleeraars opmerkzaam maakte op de moderne mechanische hulpmiddelen voor de administratie, hoe hij die grondig bestudeerde en aantoonde, dat hun verbreiding veiliger in de handen der accountants kan worden geëgd dan in die der verkoopsagenten. Ook hier werd hij eerst traag, maar zeker nagevolgd. Voorts zij gewezen op zijn adviezen op verzekeringsgebied, waarvan verschillende instellingen, ook de Rijksverzekeringsbank, gebruik maakten. En op zijn werkzaamheid in de Staatcommissie-Van Nierop, waar hij tot het opvoeren van het peil van het handelsonderwijs, in eender geschetste richting, het zijne bijdroeg.

Maar zijn voornaamste werk is wel de vestiging der leer van het financieuzen der onderneming, het onderdeel der z.g. bedrijfsleer, dat de grootste ontwikkeling heeft doorgemaakt. Wie op dit gebied hier te lande iets heeft gepresteerd of nog zal presteeren, zal dat doen onder gemakkelijker omstandigheden dan *De Jongh*: deze heeft de spits afgebeten, het terrein verkend en den weg gewezen. Zijn navolgers zullen het voordeel hebben, te kunnen beginnen op ontgonnen gebied, voor welks eerste bewerking zij steeds dankbaar hebben te gedenken hem, die hun voorging en die helaas zoo vroeg uit dien arbeid werd weggesleurd:

JOHANNES GODFRIED DE JONGH

N. J. Polak

RECTIFICATIE

In No. 4 van den eersten jaargang van dit tijdschrift publiceerde ik een artikel over „Kostprijzen en tarieven van electriciteit”. Door een misverstand omtrent den aard eener zich in mijn dossier over het electriciteitsvraagstuk bevindende beschouwing, die ik niet kon indentificeeren, verzuimde ik in mijn artikel op te merken, dat het eerste gedeelte voor een deel ontleend werd aan een rapport van April 1911 van den toenmaligen directeur der G. E. W. van Amsterdam, wijlen den heer *Ir. N. C. J. Gritters*. Voor deze omissie bied ik zowel de redactie als den lezers van dit blad mijn verontschuldiging aan.

J. J. M. H. NIJST

ACCOUNTANCY IN DE VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN IN NEDERLAND

Onder het hoofd Accountancy in de Ver. Staten heeft Dr. *J. G. Schoup* ons in eenige voorgaande nummers van het Maandblad een beeld gegeven van den ontwikkelingsgang, welke het beroep in de Vereenigde Staten heeft doorgemaakt en van de „standing” waartoe het beroep is gekomen. Het was voor de Hollanders hoogst belangrijk kennis te nemen van wat daar door eigen kracht van de C. P. A.'s is bereikt, eigen kracht, die ook volgens Dr. S. meer is dan wettelijke regeling, maar die in Amerika toch den steun der wettelijke regeling genoten heeft.

De artikelen zullen ongetwijfeld bij velen het verlangen hebben doen opkomen om de voor Amerika geschetste toestanden in ons beroep eens te vergelijken met wat in Nederland bereikt is, waar toch ook gedurende vele jaren een ernstig streven van de accountants is merkbaar geweest om het beroep vooruit te brengen. Dat streven moest geheel op eigen kracht bouwen, had niet den steun van de wettelijke regeling, welke in Amerika voor de C. P. A.'s toch ongetwijfeld van belang is geweest.

Nu is het niet mijn bedoeling om een vergelijking te trekken tussehen Amerika en Nederland op alle punten door Dr. S. aangeroord. Ik zou alleen daartoe willen overgaan in verband met het medegedeelde betreffende de examens, om daarna te zien in hoeverre de conclusies, waartoe Dr. S. voor Amerika kwam, ook bij ons getrokken mogen worden, in hoeverre die ook bij ons juist zijn.

In Nederland evenals in Amerika komen examens voor door Accountants-vereeningen afgenomen, terwijl daarnaast het Universiteitsdiploma bestaat. Voor wie bekend is met de eischen door de vooraanstande vereeningen in Nederland gesteld bestaat er geen twijfel of deze zijn hooger dan in Amerika, hooger wat betreft de noodzakelijke voorontwikkeling, zoowel als met betrekking tot de theoretische eischen voor de voorbereidende en vakexamens. Vanzelf kan een uiteraard beknopt artikel als dat van Dr. S. geen volledig beeld van de exameneischen geven, maar als wij zien, welke examenvakken door Dr. S. aangeduid worden als nooit voorkomende in de exameneischen der verschillende vereeningen dan mogen wij met voldoening constateeren, dat de eischen voor vakopleiding in Nederland op zijn minst genomen niet achter zijn bij die in Amerika, waar de C. P. A. een zoo belankrijke functie in het economisch leven bekleedt.

En nu de conclusies, waartoe Dr. S. aan het einde van zijn beschouwingen over Amerika komt:

1. „Accountancy is a profession”, ook bij ons. Zonder daar een strijdkreet van te maken, zonder veel ophef hebben de accountants door hun werk en voorbeeld, het aan ieder weten duidelijk te maken, dat „Accountancy is a profession”.

2. „Accountancy is not bookkeeping”. Neen zeker niet. Wij mogen gerust constateeren, dat reeds in de eerste publicaties op het gebied van Accountancy in Nederland op het verschil tussehen accountancy en bookkeeping is gewezen. En wat voor Amerika geldt, dat de C. P. A. zijn advies uitbrengt voor de inrichting der boekhouding, omtrent de inrichting zelve, dat geldt in niet mindere mate voor de ernstige beoefenaren van het beroep in Nederland. Dat is juist een van de belangrijkste diensten, die de cliënten van ons verlangen en waardoor wij meer en meer vasten voet in het bedrijfsleven van Nederland hebben gekregen. Ook de Nederlandsche accountant moet architect op zijn gebied zijn, wil hij slagen, terwijl de boekhouder de uitvoerder is. Wij mogen daarbij niet vergeten, dat aan architecten niet alleen plannen voor nieuwe bouw worden opgedragen, maar dat ook verbouwingsplannen door hen worden ontworpen. Ook reorganiseeren van bestaande administraties is het werk van den accountant. Tot zulke reorganisaties komt men vaak, nadat zich moeilijkheden hebben voorgedaan, zakelijk of administratief, maar ook dat werk eischt de kennis en ervaring van den public accountant, ook daarmee staat hij binnen de grenzen van zijn nuttig beroep.

3. De accountant verpersoonlijkt in Amerika het „preventief systeem” en niet zooals in Europa het „detectief systeem”. Wij willen het niet voor het overige Europa opnemen, maar stellen op deze conclusie toch als amendement voor, om achter de woorden „in Europa” te lezen „behalve Nederland”. Reeds meer dan 25 jaar lang publiceeren onze examen-reglementen de eischen betreffende de inrichtingsleer en contrôleleer, en steeds is als onderdeel van de eerste de „interne contrôle” genoemd, waaraan ook op de examens zelf veel aandacht wordt gewijd, zoowel bij de samenstelling der schriftelijke opgaven als bij de mondelinge vragen. En bij de contrôleleer wordt het onderscheid tussehen de preventieve werking en de detectieve werking al even scherp naar voren gebracht. De mogelijkheid van onregelmatigheid, van fraude en opzettelijke vergissingen wordt daardoor ook in onze systemen tot een minimum beperkt.

Een gevolg van een en ander is dan ook, dat in Nederland

de plaats van den accountant in het bedrijfsleven niet minder belangrijk is, dan blijktens de artikelen van Dr. S. in Amerika het geval is.

4. Wat de verruiming van het arbeidsveld van den accountant betreft, de wetenschappelijke grondslag, die tot basis dient bij de studie, en het opvoeren van de techniek van het beroep, ook aan deze drie punten is door de leiding geveende groepen onder de accountants, volle aandacht geschonken. Wij zijn nog niet, waar wij komen willen, er moet nog steeds gewerkt worden en gestreefd naar beter en meer, maar (en hiermede keeren wij terug naar ons uitgangspunt) waar de examens in Nederland zeker niet op lager peil staan dan de examens in Amerika, blijktens het daarover medegedeelde, daar kunnen wij ook op dit punt gerust zijn.

Op den duur zal meer en beter bereikt worden.

Resumeerende, mogen wij uit de vergelijking van de zoo interessante mededeelingen van Dr. S. over den toestand van ons beroep in het land der onbegrensde mogelijkheden met die in ons kleine landje, met voldoening constateeren, dat onafhankelijk van elkaar de ontwikkelingsgang in beide landen dezelfde is geweest en dat het bereikte in het eene land niet te veel afwijkt van dat wat elders bereikt is. Natuurlijk kennen wij hier geen kantoren met 40 bijkantoren, 200 accountants en 300 assistenten, maar ook in Nederland is, wij mogen het met voldoening constateeren, bereikt, wat blijktens de 4 conclusies in Amerika bereikt kon worden.

Ongetwijfeld zullen de beroepsgenooten in Amerika voortgaan naar verdere ontwikkeling te streven; misschien ook in de richting van verder specialiseeren. Wij constateerden met genoegen, dat Dr. S. deze ontwikkelingsgang niet kan prijzen, en zijn met hem van meening, dat het juist is, dat ten onzent deze specialiseering nog geen ingang gevonden heeft. Ons landje biedt daarvoor minder gelegenheid en het is dus verklaarbaar, dat de accountants daartoe nog niet gekomen zijn, maar er een eer in stellen om te zijn „all round accountants”.

Het streven naar verdere ontwikkeling gaat in Nederland dan ook een andere richting uit, n.l. de richting van adviseurschap in bedrijfs-economische aangelegenheden en in verband daarmee toepassing der regels van efficiëntie. Ongetwijfeld vindt de Nederlandsche accountant nast zijn taak in verband met de inrichting en controle van administraties, (of moeten wij zeggen: in verband met dien taak) een ruim en nuttig arbeidsveld op dit gebied. Ongetwijfeld zijn op de eerste plaats de accountants de aangewezen adviseurs voor deze aangelegenheden waarbij zij praktisch zullen toepassen de wetten, die door de studie der bedrijfseconomie in alle landen, worden opgespoord.

Niemand zal ontkennen, dat deze jonge wetenschap nog groote ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Het is juist daarom, dat de Nederlandsche accountants met belangstelling die ontwikkeling dienen te volgen om steeds aan hun cliënten de voordeelen, niet alleen van eigen praktische ervaring, maar ook van anderer theoretische onderzoekingen te kunnen bieden. Dan zal ongetwijfeld ook in Nederland de Accountancy blijven en nog meer worden een geëerd beroep, waarvan de beoefenaren een belangrijke schakel vormen in de economische ontwikkeling van het land.

G. H.

INTERNATIONAAL ACCOUNTANTS-CONGRES AMSTERDAM 1926

Daar sedert onze mededeelingen in de beide voorgaande nummers verschillende wijzigingen in de samenstelling der comité's hebben plaats gevonden, drukken wij de laatste publicatie van het uitvoerend comité hieronder volledig af. Daarmede vervallen onze vroegere mededeelingen.

ORGANISEERENDE VEREENIGINGEN

Het Internationaal Accountants-Congres wordt georganiseerd door het Nederlandsch Instituut van Accountants in samenwerking met den Nederlandschen Bond van Accountants en de Nederlandsche Organisatie van Accountants.

TIJD EN DUUR VAN HET CONGRES

Het congres zal worden gehouden op 5, 6, 7, 8 en 9 Juli 1926 te Amsterdam, in de Aula van het Koloniaal Instituut.

COMITE'S

De Comité's zijn als volgt samengesteld:

Eere Comité:

- H. Colijn*, Minister van Financiën, 's-Gravenhage.
Jhr. Dr. D. J. de Geer, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 's-Gravenhage.
Mr. D. A. P. N. Koolen, Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 's-Gravenhage.
Ir. M. C. E. Bongaerts, Minister van Waterstaat, 's-Gravenhage.
Mr. Dr. W. F. van Leeuwen, Vice-President van den Raad van State, 's-Gravenhage.
J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst, Voorzitter der Eerste Kamer, 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, Voorzitter der Tweede Kamer, 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. Dr. A. Roëll, Commissaris der Koningin in Noord-Holland, Haarlem.
Dr. C. J. K. van Aalst, President der Nederlandsche Handels-Maatschappij, Amsterdam.
Prof. Dr. F. W. Grosheide, Rector Magnificus der Vrije Universiteit, Amsterdam.
E. Heldring, President der Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam, Amsterdam.
Prof. Dr. G. van Iterson, Rector Magnificus der Technische Hoogeschool, Delft.
C. E. ter Meulen, Lid van de Financieele Commissie van den Volkenbond, Amsterdam.
Mr. L. P. M. H. Baron Michiels van Verduynen, Secretaris Generaal van het Permanente Hof van Arbitrage, 's-Gravenhage.
Mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester van 's-Gravenhage, 's-Gravenhage.
Dr. F. E. Posthuma, Voorzitter van den Nijverheidsraad en van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid & Handel, 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. J. H. van Keenen, Voorzitter van de Rekenkamer, 's-Gravenhage.
Prof. Dr. P. Ruitinga, Rector Magnificus der Universiteit te Amsterdam, Amsterdam.
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman, President van den Hoogen Raad, 's-Gravenhage.
J. Schouten, Wethouder van Financiën, Rotterdam.
Prof. Dr. Z. W. Sneller, Rector Magnificus der Nederlandsche Handelshoogeschool, Rotterdam.
J. C. Veder, President der Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam, Rotterdam.
W. de Vlugt, Burgemeester van Amsterdam, Amsterdam.
Mr. G. Vissering, President der Nederlandsche Bank, Amsterdam.
F. M. Wibaut, Wethouder van Financiën, Amsterdam.
Mr. J. A. de Wilde, Wethouder van Financiën, 's-Gravenhage.
Mr. Dr. J. Wytema, Burgemeester van Rotterdam, Rotterdam.

Uitvoerend Comité:

- E. van Dien*, Amsterdam, Voorzitter.
H. van Haagen, Amsterdam, Penningmeester.
Mr. I. Goudekot, Amsterdam.